

Étude comparative d'une forêt primaire et d'une forêt dégradée au Nord de la République du Congo par référence à la structure des forêts tropicales humides

Koubouana F.¹, Ifo S.A.², Ndzai S.F.², Stoffenne B.², Mondzali-Lénguya R.²

(1) ENSAF, Laboratoire de Géomatique et d'Ecologie Tropicale Appliquée, Université Marien N'gouabi, BP 69 Brazzaville, Congo /
e-mail : koubouanafelix@gmail.com

(2) Ecole Normale Supérieure, Laboratoire de Géomatique et d'Ecologie Tropicale Appliquée, Université Marien N'gouabi, Brazzaville, Congo

DOI : <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1436597>

Résumé

La République du Congo est située à cheval sur l'équateur, ce qui lui offre une variabilité du substrat géologique et climatique induisant ainsi une diversité biologique importante. Elle est constituée de 69% de forêts et de 31% de savanes. Ces forêts sont par endroit, dégradées du fait de la pression anthropique. Cette étendue forestière qui paraît uniforme serait constituée de plusieurs types forestiers. Ce travail a pour objectif de contribuer à une meilleure connaissance de la flore de la République du Congo en général et du département de la Likouala en particulier. Il s'agit plus précisément de caractériser les différents faciès forestiers à travers les paramètres floristiques et structuraux des forêts de l'axe Impfondo-Dongou. Pour cela, il a été ouvert un transect entre les villes d'Impfondo et Dongou au Nord-Est du Congo. Des parcelles 50 m x 50 m ont été délimitées à chaque changement physiognomique de la végétation rencontrée. Il a été identifié, dans ces

parcelles toutes les espèces de DHP ≥ 5 cm (Diamètre à Hauteur de Poitrine) et mesurer leurs diamètres. Les indices de biodiversité et structuraux ont été calculés pour apprécier la richesse floristique et la structure de chaque faciès forestier. Une Analyse en Composantes Principales (ACP) et une classification hiérarchique ont mis en évidence les types forestiers rencontrés. Il a été dénombré au total 110 espèces et 1594 arbres de DHP ≥ 5 cm. L'ACP effectuée sur l'ensemble des relevés floristiques a permis de discriminer cinq types de forêts : la forêt primaire sur terre ferme à *Celtis adolphi-friderrihii*, la forêt primaire sur sols hydromorphes à *Lophira alata*, la forêt primaire sur sols hydromorphes à *Guibourtia demeusei*, et les forêts dégradées à *Musanga cecropioides* et à *Macaranga spp.* Les paramètres floristique (nombre d'espèces) et structural (la densité) sont plus élevés dans les forêts dégradées comparées aux primaires.

Mots clés : Congo, Likouala, caractéristiques floristiques, caractéristiques structurales

Abstract

The Republic of Congo straddles the equator, which gives it a variability in the geological and climatic substratum, thus inducing significant biological diversity. It is made up of 69% of forests and 31% of savannas. These forests are in some places degraded by anthropogenic pressure. This forest area appears to be uniform and consists of several forest types. This work aims to contribute to a better knowledge of the flora of the Republic of Congo in general and the Likouala department in particular. It is more precisely a question of characterizing the different forest facies through the floristic and structural parameters of the Impfondo-Dongou axis forests. For this, it was opened a transect between the towns of Impfondo and Dongou in the North-East of Congo. Plots 50 m x 50 m were delineated at each physiognomic change in the vegetation encountered. In these plots, all DBH species

≥ 5 cm (Diameter at Breast Height) were identified and their diameters measured. Biodiversity and structural indices were calculated to assess the floristic richness and structure of each forest facies. Principal Component Analysis (PCA) and a hierarchical classification highlighted the forest types encountered. A total of 110 species and 1594 DBH trees ≥ 5 cm were counted. The PCA carried out on all the floristic surveys allowed to discriminate five types of forest: the primary forest on *Celtis adolphi-friderrihii* land, the primary forest on hydromorphic soils in *Lophira alata*, the primary forest on hydromorphic soils in *Guibourtia demeusei*, and degraded forests of *Musanga cecropioides* and *Macaranga spp.* Floristic (number of species) and structural parameters (density) are higher in degraded forests compared to primary forests.

Keywords : Congo, Likouala, floristic characteristics, structural characteristics

1. Introduction

Les forêts tropicales sont définies par leur richesse tant floristique que faunique, leurs structures verticale et horizontale et par des relations symbiotiques complexes entre leurs divers compartiments. Ces différents paramètres écologiques seraient influencés par les facteurs édaphiques et climatiques (Senterre, 2009). De par leurs diversités végétales et leurs structures, elles contribuent à la régulation du climat et à la conservation de la biodiversité tant floristique que faunique (Vieilledent, 2016).

La structure d'un peuplement forestier correspond à la distribution des différents éléments de la forêt (Pascal, 2003). Plusieurs types de distribution de classe de diamètre sont possibles si l'on fait une étude de la structure forestière espèce par espèce: (i) Une distribution en exponentielle décroissante, caractéristique des espèces sciaphiles, (ii) Des distributions en cloche très aplatie, correspondant aux espèces héliophiles, (iii) Des distributions irrégulières, présentant des déficits ou des sureffectifs, et qui ne sont pas toujours faciles à interpréter car elles résultent des situations différentes (Pascal, 2003).

La structure forestière varie à large échelle avec le climat et la géomorphologie. Les variations de la qualité chimique ou physique des sols et le stade sylvigénétique ajoutent de la variabilité à la

structure des peuplements forestiers à une échelle plus locale (Oldeman, 1989 ; Sabatier, 1997). Aussi, classiquement, les paramètres de la structure forestière sont obtenus par agrégation de mesures dendrométriques individuelles (Hall, 1998).

Les autres paramètres de la structure forestière comme la densité et la surface terrière sont très importants. La densité correspond au nombre d'individus rapporté à l'unité de surface. Les densités varient beaucoup selon les forêts denses tropicales humides : entre 450 et 750 arbres/ha (pour un diamètre minimal de 10 cm), avec une moyenne pantropicale calculée à 522 tiges à l'hectare selon Rollet (1983).

La surface terrière correspond à la somme des sections horizontales des troncs, prises par convention à 1,30 m du sol. Elle peut donc se calculer, pour l'ensemble du peuplement, par espèces ou par groupes d'espèces.

Cette étude a pour objectif général de contribuer à une meilleure connaissance de la flore des forêts primaires et secondaires de la République du Congo en général et de la Likouala en particulier notamment de l'axe Impfondo-Dongou. Plus spécifiquement, il s'agira de : (i) connaître les différentes strates végétales forestières existant entre Impfondo et Dongou ; (ii) préciser les caractères floristiques de chaque strate végétale ; (iii) comparer les paramètres structuraux des forêts secondaires et des forêts primaires.

Figure 1 : Localisation de la zone d'étude

2. Matériel et Méthodes

2.1. Présentation du zone d'étude

2.1.1. Situation géographique

La zone d'étude se trouve dans la partie septentrionale de la République du Congo, plus précisément dans le département de la Likouala et couvre une superficie de 155 274 ha. Ce département s'étend sur 230 km d'Est à l'Ouest et de 550 km environ du Nord au Sud, il est limité : au Nord par la République Centrafricaine, au Sud par le Département de la Cuvette Centrale, à l'Est par la République Démocratique du Congo, à l'Ouest par le Département de la Sangha (figure 1).

Le climat qui règne dans le Département s'apparente aux climats équatoriaux et tropicaux humides de type guinéen forestier. La température moyenne dans le Département de la Likouala varie de 25°C à 26°C avec une amplitude de 1 à 2°C, alors que la moyenne des précipitations est de 1600 à 1 800 mm avec une variabilité interannuelle de 10 à 15% (figure 2).

2.1.2. Pédologie

Selon Venetier (1966), on distingue deux (2) types de sol dans le Département de la Likouala :

- Les sols ferrallitiques se subdivisent en trois (3) types à savoir : les sols ferrallitiques typiques de couleur rouge sont là où les précipitations atteignent au moins 1500 mm par an, essentiellement sur les terrains précambriens. Leur pH est acide voisine de 4 ; les sols ferrallitiques lessivés sont des sols sableux, perméables et pauvres. Cette pauvreté est liée à l'infiltration des eaux qui entraînent en profondeur les éléments minéraux ; les sols faiblement ferrallitiques ou sols remaniés sont les sols jaunes présentant de l'humus en surface et des cailloux en profondeur.

Figure 2 : Diagramme ombrothermique de la Likouala (moyenne de 1932-2015), ANAC Congo (2016)

- Les sols hydromorphes se rencontrent le plus souvent dans les zones où se produit une inondation, soit en surface, soit en profondeur.

2.1.3. Végétation

A l'exception de quelques rares espaces non forestiers, savanes, implantations humaines, cultures et jachères, lits des cours d'eau, sols nus (Nkokolo Nkaya, 2013), l'ensemble du Département de la Likouala est couvert par des forêts appartenant aux forêts denses humides sempervirentes (Venetier, 1966 ; Sita, 1989). La végétation de la Likouala précisément vers Epena, présente un aspect très classique avec une succession en hauteur des diverses essences : l'étage dominant constitué des grands arbres de 40 à 60 m de haut tel que Limba (*Terminalia superba*), Iroko (*Milicia excelsa*), Ayous (*Triplochiton scleroxylon*), Azobé (*Lophira alata*), etc. La forêt marécageuse règne sur presque toute la Likouala (forêt inondée et forêt inondable) (Venetier, 1966). La zone d'étude montre une variabilité d'écosystèmes forestiers partant de la forêt exondée à la forêt inondée et à la forêt dégradée pour les défrichements agricoles.

Figure 3 : Différentes strates végétales de la zone d'étude

2.2. Méthodologie

Collecte de données

L'axe Impfondo-Dongou présente une variabilité de strates forestières constituée des forêts marécageuses et des forêts exondées. Ces dernières présentent un état de dégradation plus ou moins avancé autour des petits villages, et des communautés urbaines de Dongou et Impfondo du fait de la pression anthropique notamment des activités agricoles. Le choix des parcelles expérimentales a été fait suivant leur accessibilité et la physionomie du paysage par rapport au type de forêt aussi bien en milieu inondé qu'exondé (figure 3).

L'installation des parcelles a été précédée par la production d'une carte de distribution des forêts dans la zone d'étude. Cette carte d'occupation du sol a été faite à partir de la classification supervisée d'une image Landsat 8 de 2016 de la scène 181-59 réduite à la superficie de la zone d'étude grâce au logiciel de traitement d'images Envi 4.6 et ArcGis 9.3 pour la réalisation des cartes présentées dans cet article.

Le choix des parcelles a été fait suivant leur accessibilité et la physionomie du paysage par rapport au type de forêt aussi bien en milieu inondé qu'exondé (figure 3 et tableau 1). Au total, 15 parcelles ont été installées et inventoriées en suivant la direction Nord-Sud et Est-Ouest, sur l'axe Impfondo-Dongou soit une superficie totale de 35 000 m² ou 3,5 ha. Toutes les espèces présentes dans chaque parcelle ont été identifiées en mesurant le DHP de chaque arbre et en comptant le nombre d'arbres par espèces de DHP ≥ 5 cm.

2.3. Traitement et analyse des données

2.3. Analyse floristique

2.3.1 Estimation de la fréquence

Selon Rakotomalaza et al. (2003), la fréquence correspond au nombre d'occurrence d'une famille ; genres et espèces dans les parcelles considérées.

Nous avons calculé la Fréquence Relative (FR) qui est de nature floristique, en utilisant la formule suivante :

$$FR = \frac{nef}{N} \times 100 \quad (\text{Eq. 1})$$

nef = nombre d'espèces par famille

N = nombre d'espèces total

2.3.2. Analyse en composantes principales

L'Analyse en Composantes Principales (ACP) effectuée à partir du tableau de contingence à double entrées de présence-absence des espèces sur les relevés, a permis de distinguer les faciès forestiers rencontrés dans la zone d'étude.

2.3.3. Analyse structurale

La structure de la forêt analysée dans ce travail correspond à la répartition des arbres par classes de diamètre. Cette distribution des arbres en classes de diamètre, est souvent appelée "structure totale" par les forestiers ce qui montre son importance pour les gestionnaires des forêts. Elle peut être envisagée à deux niveaux : le peuplement arborescent dans son ensemble ou les populations d'espèces. Les distributions des classes de diamètre apportent donc plusieurs catégories d'informations. Elles reflètent l'état dynamique du peuplement dans son ensemble (rapport jeunes/adultes), les tempéraments des espèces (sciaphiles, héliophiles), les situations particulières (de dynamique, de contrainte) (Pascal, 2003). En plus de la structure, nous avons calculé les paramètres structuraux suivants :

Densité absolue

La densité absolue (D) représente le nombre d'individus recensé par unité de surface (ha) (Rakotomalaza et al. 2003). Elle est déterminée par la formule suivante :

$$Densité = \frac{\text{Nombre d'individus recensés}}{\text{Superficie inventoriée}} \quad (\text{Eq. 2})$$

Densité Relative (DR)

Les forêts sont généralement caractérisées par la dominance d'une espèce ou d'un groupe d'espèces appartenant à une famille. C'est ainsi qu'on distingue la dominance spécifique DRe et la dominance d'une famille (DRf).

$$DRe = \frac{nie}{N} \times 100 \quad (\text{Eq. 3})$$

$$DRf = \frac{nif}{N} \times 100 \quad (\text{Eq. 4}) \quad \text{avec}$$

Tableau 1 : Nombre de parcelles et superficie inventoriée dans chaque type forestier

Type forestier	Nombre de parcelles	Surface unitaire (en ha)	Superficie totale (en ha)
Forêt dégradée	4	0,25	1,0
Forêt primaires	10	0,25	2,5
Total	14		3,5

nie = nombre d'individus de l'espèce considérée
 nif = nombre d'individus de la famille considérée
 N = nombre total d'individus du relevé

FR = Fréquence Relative
 DR = Densité Relative et
 DoR = Dominance Relative

La surface terrière

La surface terrière d'un peuplement, correspond à la surface de toutes les sections transversales des troncs, à 1,30 m de hauteur, des arbres présents sur un hectare de forêt. Elle s'exprime en m²/ha. Elle est un excellent indicateur de la richesse pondérale du peuplement.

Cette grandeur dépend à la fois de la grosseur et du nombre d'arbres et est corrélée au couvert des arbres, ce qui permet de quantifier le degré de compétition au sein du peuplement, et les conditions d'éclairement du sol (CRPF et FOGFOR, 2011).

La surface terrière d'un arbre est $g = \frac{\pi}{4} d^2$ (Eq. 5)

où d est le diamètre de l'arbre. La surface terrière d'une espèce correspond à la somme des surfaces terrières de tous les arbres de cette espèce.

La surface terrière totale c'est-à-dire la surface terrière du peuplement (G) correspond à la somme des surfaces terrières de tous les individus présents sur la surface inventoriée. Elle se calcule à partir de la formule suivante :

$$G = \sum \frac{\pi}{4} d^2 \quad (\text{Eq. 6})$$

Elle s'exprime en m² par ha

Importance relative des taxons

Elle se calcule par la sommation de la densité relative, de la dominance relative et de la fréquence relative pour une espèce. Pour exprimer l'importance relative d'une famille, on somme sa densité, sa dominance et sa diversité relatives (Gillet et al., 2003). Notons que la densité, la dominance, la fréquence et la diversité relatives sont comprises chacune entre 0 et 100 alors que l'importance relative est comprise entre 0 et 300. L'Indice d'importance relative des espèces ou en anglais Importance Value Index (IVI) effectue une pondération des valeurs de la diversité par des termes relatifs à la densité relative, à la dominance relative et à la fréquence relative des relevés dans lesquels l'espèce est présente (Curtis et McIntosh, 1950). Elle se calcule par la formule suivante :

$$IVI = FR + DR + DoR \quad (\text{Eq. 7})$$

Avec : IVI : Indice de Valeur d'Importance ;

Cet indice a l'avantage de combiner les aspects floristiques et les aspects structuraux pour bien mettre en valeur l'importance de chaque taxon dans l'écosystème forestier étudié.

En plus de ces paramètres d'analyse de la structure forestière, il a été établi pour chaque strate forestière les histogrammes de répartition des effectifs d'arbres en fonction des classes de diamètre.

Distribution des classes de diamètre

L'analyse de la structure des diverses forêts étudiées a été faite non seulement à partir de la densité des arbres par forêt étudiée, mais aussi à partir de la répartition des effectifs d'arbres de DHP ≥ 5 cm.

Figure 4 : Fréquence et densité relatives des familles dans les forêts étudiées

3. Résultats

3.1. Composition floristique

L'inventaire floristique effectué le long du transect Impfondo-Dongou en passant par le village Bondzalé a permis de dénombrer 1594 arbres de DHP ≥ 5 cm répartis en 110 espèces dans 38 familles et 83 genres. La figure 4 montre qu'en terme de fréquence relative des familles recensées dans les forêts étudiées, la famille des Rubiaceae (6,85%) est la plus représentées suivies de celles des Euphorbiaceae, des Fabaceae-Faboideae, des Sapindaceae, des Meliaceae, des Moraceae avec 5,58% chacune puis celles des Olacaceae, des Myristicaceae et des Phyllanthaceae avec chacune 4,11%. Les autres familles sont représentées à la hauteur de 2,74% et 1,37%. En considérant la densité relative c'est-à-dire le nombre d'individus comptés par espèce dans chaque famille, ce sont les Euphorbiaceae (16,68%) qui sont les plus représentées suivies des Myristicaceae (16,44%), des Fabaceae-Faboideae (9,36%), des Fabaceae-Caesalpinioideae (8,26%), des Lecythidaceae (4,33%), des Fabaceae-Mimosoideae (4,25%) et des Sapindaceae (4,09%). Ces deux paramètres expriment l'aspect qualitatif des forêts étudiées et présentent leur composition floristique majeure sans exprimer le

recouvrement des espèces composant les familles. En combinant ces deux premiers paramètres c'est-à-dire la fréquence et la densité relatives à la surface terrière (figure 5), ce sont les Fabaceae-Caesalpinioideae (28,65%) qui sont les plus représentées suivies des Euphorbiaceae (25,89%), des Myristicaceae (25,67%), des Fabaceae-Mimosoideae (21,17%), des Fabaceae-Faboideae (17,90%), des Urticaceae (14,12%), des Rubiaceae (13,67%) ; des Moraceae (12,17%), des Sapindaceae (10,37%), des Olacaceae (10,20%) et des Clusiaceae (9,83%). les valeurs d'Indice de Valeur d'Importance des vingt premières espèces sont présentés dans le tableau 2.

La famille des Fabaceae-Caesalpinioideae (28,65%) sont représentées par *Guibourtia demeusei* (15,14 %) et *Dialium pachyphyllum* (8,87%), les Euphorbiaceae (25,89%) par *Macaranga schweinfurthii* (7,47%), *Plagiostyles africana* (5,14%) et *Cleistanthus itsogohensis* (4,56%), les Myristicaceae (25,63%) par *Staudtia kamerunensis var gabunensis* Fouilly. (9,76%) et *Ceolocaryon preussii* (7,24%), les Fabaceae-Mimosoideae (21,17%) par *Pentaclethra macrophylla* (10,68%), ont les valeurs d'Indice de Valeur d'Importance les plus élevées suivies des Fabaceae-

Figure 5 : Indice de valeur d'importance des familles

Faboideae (17,90%) représentées par *Angylocalyx pynaertii* (13,31%), les Urticaceae (14,12%) par *Musanga cecropioides* (24,62%), les Olacaceae (10,20%) par *Strombosia grandifolia* (5,61%) et *Strombosia pustulata* (4,56%).

3.2. Types de végétation

Les indices de valeurs d'importance calculés au niveau des familles et des espèces recensées à partir des relevés effectués dans la forêt de l'axe Dongou-Impfondo montrent une variabilité des faciès forestiers. A partir d'un tableau à double entrée en mettant les espèces en ligne et les variables représentées par les relevés floristiques effectués le long du transect Impfondo-Dongou, en colonne, nous avons effectué une analyse en composantes principales qui a donné les résultats suivants (figure 6).

La figure 6 montre que le plan principal de l'ACP explique à 65,2% la répartition des espèces dans les

différents relevés effectués. Il apparaît dans ce plan principal deux groupes de relevés le long de l'axe 1 de l'analyse en composantes principales. Le premier groupe constitué des relevés effectués dans la forêt à *Guibourtia demeusei* (Harms) Léon (FGUI) et dans la forêt à *Lophira alata* ex C. F. Gaertn. (FLOP) est disposé du côté négatif de l'axe 1 et le second groupe est constitué des relevés effectués dans la forêt à *Celtis adolfi-friderici* Engl. (FCEL), la forêt à *Musanga cecropioides* R. Br (FMU) et la forêt à *Macaranga spp* (FMAC). En effet, le premier groupe est constitué des forêts « primaires » ou moins perturbées par les activités anthropiques ; tandis que le second représente les forêts secondaires. Il apparaît un gradient de perturbation de la forêt allant du côté négatif vers le côté positif de l'axe 1. La forêt primaire ou très peu perturbée est la forêt inondée à *Guibourtia demeusei* (Harms) Léon (FGUI) qui est caractérisée par les espèces suivantes : *Cleistanthus mildbraedii* (Cmi),

Tableau 2 : Valeurs d'Indice de Valeur d'Importance pour les vingt premières espèces

N°	Espèces	Familles	FR (%)	Densité /ha	DR(%)	ST / ha	DoR (%)	IVI (%)
1	<i>Musanga cecropioides</i> R. Br.ex Tedlie	Urticaceae	0,91	222	13,93	9,21	9,78	24,62
2	<i>Guibourtia demeusei</i> (Harms) Léon	Fabaceae-Ceasalpinioideae	0,91	54	3,39	10,21	10,84	15,14
3	<i>Angylocalyx pynaertii</i> De Wild	Fabaceae-Faboideae	0,91	112	7,03	5,06	5,38	13,31
4	<i>Pentacletra macrophylla</i> Benth.	Fabaceae-Mimosoideae	0,91	29	1,82	7,49	7,95	10,68
5	<i>Staudtia kamerounensis</i> Warb. Var. <i>gabunensis</i> Fougilloy	Myristicaceae	0,91	117	7,34	1,42	1,51	9,76
6	<i>Dialum pachyphyllum</i> Harms	Fabaceae-Ceasalpinioideae	0,91	50	3,14	4,54	4,82	8,87
7	<i>Petersianthus macrocarpus</i> (P. Beauv.) Liben	Lecythidaceae	0,91	58	3,64	2,79	2,96	7,51
8	<i>Macaranga schwinfurthii</i> Pax	Euphorbiaceae	0,91	88	5,52	0,97	1,04	7,47
9	<i>Coelocaryon preussii</i> Warb.	Myristicaceae	0,91	66	4,14	2,06	2,19	7,24
10	<i>Parinari excelsa</i> Sabine	Chrysobalanaceae	0,91	16	1,00	4,43	4,71	6,62
11	<i>Strombosia grandifolia</i> Hook. f.	Olacaceae	0,91	31	1,94	2,60	2,76	5,61
12	<i>Pycnanthus angolensis</i> (Welw.) Warb.	Myristicaceae	0,91	43	2,70	1,61	1,72	5,32
13	<i>Plagiostyles africana</i> (Müll. Arg.) Prain	Euphorbiaceae	0,91	50	3,14	1,03	1,09	5,14
14	<i>Lophira alata</i> Banks ex C. F. Gaertn.	Ochnaceae	0,91	13	0,82	3,08	3,27	5,00
15	<i>Cleistanthus itsoghensis</i> Pellegr.	Euphorbiaceae	0,91	37	2,32	1,27	1,35	4,58
16	<i>Strombosia pustulata</i> Oliv.	Olacaceae	0,91	17	1,07	2,43	2,58	4,56
17	<i>Milicia excelsa</i> (Welw.) C.C. Berg	Moraceae	0,91	4	0,25	3,05	3,23	4,39
18	<i>Uapaca guineensis</i> Mull. Arg	Phyllanthaceae	0,91	18	1,13	2,06	2,18	4,22
19	<i>Celtis adolfi-friderici</i> Engl.	Cannabaceae	0,91	12	0,75	2,40	2,55	4,21
20	<i>Alstonia boonei</i> De Wild.	Apocynaceae	0,91	1	0,06	2,54	2,70	3,67
	Total		100	1594	100	94,15	100	300

Tableau 3 : Distances euclidiennes entre les relevés

	FMU	FMAC	FCEL	FLOP	FGUI
FMU	0	747	586	773	714
FMAC	747	0	699	778	868
FCEL	586	699	0	610	693
FLOP	773	778	610	0	707
FGUI	714	868	693	707	0

Figure 6 : Résultats de l'ACP effectuée sur la base de présence-absence des espèces dans les relevés

Figure 7 : Dendrogramme de classification hiérarchique des relevés forestiers

Chrysophyllum beguei (Cbe), *Coelocaryon botroides* (Cbo), *Angylocalyx pynaertii* (Apy), *Symphonia globulifera* (Sgl), *Newtonia devredii* (Nde), *Copaifera salikunda* (Csa) etc. Ensuite arrive la forêt à *Lophira alata* Banks ex Gaertn (FLOP) qui est représentée par les espèces *Alstonia boonei* (Abo), *Brazzeia congenis* (Bco), *Cola nitida* (Cni), *Swartzia fistuloides* (Sfi), *Synsepalum brevipes* (Sbr), *Plagiostyles africana*, etc. Par contre, la forêt à *Celtis adolfi-friderici* Engl. (FCEL) située en position centrale sur l'axe 1 est la forêt généralement défrichée dans la zone pour les besoins de travaux champêtres. Les deux autres forêts c'est-à-dire la forêt à *Musanga cecropioides* R. Br. et la forêt à *Macaranga spp* sont des étapes représentant des âges différents de la dynamique de reconstitution de la forêt à *Celtis adolfi-friderici* Engl.

Sur l'axe 2 du plan principal, on distingue aussi deux groupes de forêts. Le premier groupe est constitué de la forêt à *Lophira alata* Banks ex Gaertn. et de la forêt à *Macaranga spp*. Ce premier groupe représente des forêts inondées à quelques exceptions près pour la forêt à *Macaranga spp*. Le second groupe est constitué des forêts temporairement inondées c'est le cas de la forêt à *Guibourtia demeusei* (Harms) Léon (FGUI), ou exondées pour la forêt à *Celtis adolfi-friderici* Engl. (FCEL) et la forêt à *Musanga cecropioides* R. Br (FMU). L'axe 2 semble discriminer les relevés floristiques par le gradient d'hydromorphie des sols.

Pour vérifier ces résultats, nous avons effectué une analyse hiérarchique (tableau 3) en dégagant les distances euclidiennes entre les différents relevés (figure 7). Il apparaît dans le tableau 3 et sur la figure 7 que les distances euclidiennes les plus élevées sont observées entre les forêts « primaires » (FLOP et FGUI) et les forêts secondaires (FCEL, FMAC et FMU). De ce fait, la distance est d'autant plus grande que les relevés floristiques sont qualitativement différents. C'est le cas entre la forêt à *Guibourtia demeusei* (FGUI) et les forêts à *Macaranga spp* (FMAC), à *Musanga cecropioides* (FMU), à *Lophira alata* (FLOP) et la forêt à *Celtis adolfi-friderici* (FCEL).

3.2.1. Caractéristiques floristiques des différents faciès forestiers inventoriés

3.2.1.1. Forêt primaire sur terre ferme à *Celtis adolfi-friderici* Engl.

La forêt à *Celtis adolfi-friderici* Engl est une forêt primaire de terre ferme qui contient un nombre varié d'espèces. Cette forêt est dominée par l'espèce *Celtis*

adolphi-friderici Engl d'où cette appellation. Il y a été trouvé 36 espèces et 106 arbres de DHP ≥ 5 cm. La figure 8 montre les valeurs de l'Indice de Valeur d'Importance des diverses familles inventoriées dans ce type forestier.

Les familles les plus importantes rencontrées dans cette forêt sont les Myristicaceae (59,25%), les Olacaceae (55,72%), les Moraceae (47,29%) et les moins représentées sont les Rubiaceae (5,57%) ; les Partanjiaceae (5,11%) et les Phyllanthaceae (5,05%).

3.2.1.2. Forêt primaire sur sols hydromorphes à *Guibourtia demeusei* Engl.

La forêt à *Guibourtia demeusei* Engl. est une forêt primaire inondée, cette espèce caractérise les zones inondées de l'axe Impfondo-Dongou. 22 familles, 54 espèces et 302 arbres de DHP ≥ 5 cm ont été recensés dans cette forêt. La figure 9 montre les valeurs de l'Indice de Valeur d'Importance (IVI) des différentes familles identifiées dans cette forêt. Cette forêt est dominée par les Fabaceae-Caesalpiinoideae (figure 8) qui contient plus de 80% d'arbres inventoriés. Ensuite arrivent les Rubiaceae (22,02%), les Fabaceae-Faboideae (20,52%) et les Fabaceae-Mimosoideae (17,97%). Les familles les moins représentées sont les Lamiaceae-Viticoideae, les Thomandersiaceae et les Anacardiaceae avec environ 2% d'arbres chacune.

3.2.1.3. Forêt primaire sur les sols hydromorphes à *Lophira alata*

Il a été noté 27 Familles, 55 espèces et 523 arbres recensés. La famille la plus importante (figure 10) est celle des Myristicaceae (30,3%) suivies des Euphorbiaceae (27,71%), des Fabaceae-Faboideae (26,06%), des Fabaceae-Mimosoideae (21,96%) et des Olacaceae (16,95%). Les Patranjivaceae (2,86%), les Malvaceae-Sterculoideae (2,29%) et les Malvaceae-Tiloideae constituent les familles les moins importantes.

3.2.1.4. Forêt dégradée sur terre ferme à *Macaranga spp*

La forêt à *Macaranga spp* est une forêt dégradée qui dérive de la pression anthropique sur la forêt primaire à *Celtis adolphi-fridericii*. Il y a été recensé 26 familles, 60 espèces et 358 arbres (figure 11).

Les familles des Euphorbiaceae (47,96%), des Fabaceae-Mimosoideae (42,53%) et les Myristicaceae (35,14%) sont les plus importantes, tandis que celles des Rubiaceae, Lauraceae et Passifloraceae sont les moins représentées dans cette forêt.

3.2.1.5. Forêt dégradée sur terre ferme à *Musanga cecropiodes*

C'est une forêt dégradée caractérisée par *Musanga cecropiodes*. Cette espèce forme parfois des

Figure 8 : Indice de valeur d'importance des familles dans la forêt à *Celtis adolphi-friderici*

Figure 9: Indice de valeur d'importance des familles dans la forêt à Guibourtia demeusii

peuplements purs ou homogènes. Il a été recensé dans cette forêt 13 familles, 18 espèces, et 249 arbres. La figure 12 montre les valeurs de l'Indice de Valeur d'Importance des différentes familles recensées.

La famille des Urticaceae représentée par *Musanga cecropioides* est la famille la plus abondante et compte à elle seule plus de 100 arbres sur 300 composant cette forêt.

3.3. Caractéristiques structurales des forêts étudiées

3.3.1. Densité d'arbres et surface terrière

L'inventaire floristique effectué dans les forêts de l'axe Impfondo-Dongou a montré que la densité des arbres varie suivant les parcelles d'une part et en fonction du type de forêt d'autre part. Elle varie de 144 tiges/ha à 868 tiges/ha. Ceci, pour toutes les espèces confondues comme montre le tableau 4.

Il apparaît dans ce tableau que la densité et la surface terrière varient d'une parcelle à une autre. Mais en moyenne la densité des tiges est généralement plus élevée en forêt secondaire qu'en forêt primaire. Cela s'expliquerait par le fait que les forêts dégradées en général sont très riches en espèces héliophiles notamment des forêts homogènes (abondance d'une seule espèce) que les forêts primaires ou intactes. Le

sous-bois dans les forêts dégradées est très touffu et difficile à pénétrer avec un nombre important de lianes ce qui n'est pas le cas dans les forêts primaires de l'axe Impfondo-Dongou. De même les valeurs de la surface terrière en m²/ha varient d'une part en fonction des types de forêt d'autre part, en fonction des parcelles des forêts de l'axe Impfondo-Dongou (tableau 4).

Il paraît de façon générale que les valeurs les plus élevées des surfaces terrières sont notées dans les forêts primaires (P7, P4, P13 et P8) et les valeurs les plus faibles sont observées dans les forêts dégradées. En effet les forêts secondaires sont riches en tiges d'avenir à faible diamètre ce qui explique les valeurs faibles de la surface terrière.

3.3.2. Répartition des arbres en classe de diamètre dans les parcelles expérimentales

Les figures de 13 à 17 montrent la répartition des effectifs d'arbres dans les classes de DHP des forêts primaires et les forêts dégradées inventoriées.

Les figures 13 à 15 représentent la structure en diamètre des forêts primaires et ont une même allure. Ces structures en DHP contiennent plusieurs classes de DHP avec des effectifs élevés d'arbres de diamètre

Figure 10 : Indice de valeur d'importance des familles dans la forêt à *Lophira alata*

moyen d'exploitabilité (DHP ≥ 60 cm) On note dans ces forêts primaires des effectifs d'arbres de DHP ≥ 60 cm variant entre 8 à 30 arbres à l'ha.

Quant aux forêts dégradées (figures 16 et 17), la structure diamétrique dépend de l'âge de la jachère. Dans la forêt à *Macaranga spp.* (figure 16) le sous-bois est touffu avec des effectifs de la classe 0 dépassant 100 individus ce qui exprime une forêt en pleine régénération. Dans la forêt dégradée à *Musanga cecropioides* (figure 17), le sous-bois est moins touffu que dans la forêt à *Macaranga spp.*, ce qui montre que la forêt à *Musanga cecropioides* est une jachère plus vieille par rapport à la forêt à *Macaranga spp.*

4. Discussion

4.1. Composition floristique

Cette étude montre que sur l'ensemble des relevés et sur le plan qualitatif, ce sont les Rubiaceae et les Euphorbiaceae qui sont les plus représentées. En effet, selon Schnell (1970), la prédominance des Rubiaceae et des Euphorbiaceae est un caractère commun des sous-bois des forêts denses. Il est apparu aussi

Tableau 4: valeur de la surface terrière par parcelle

Type de forêt	Parcelle	Densité (arbre/ha)	G (m ² /ha)
Forêt Dégradée (FD)	P1	268	6,75
	P2	312	9,11
	P3	848	34,24
	P11	868	26,73
	Moyenne	574,00	19,21
Forêt Primaire (FP)	P5	460	23,06
	P6	412	25,88
	P7	256	36,37
	P8	280	30,8
	P9	144	16,01
	P10	460	29,2
	P4	532	36,38
	P12	528	29,51
	P13	648	35,54
	P14	484	21,6
	Moyenne	420,4	28,44

Figure 11: Indice de valeur d'importance des familles dans la forêt à *Macaranga* spp

Figure 12 : Contribution spécifique des différentes familles de la forêt à *Musanga cecropioides*

que dans les forêts dégradées, les familles les plus représentées sont les Urticaceae et les Euphorbiaceae. Ces familles sont constituées d'espèces héliophiles qui cicatrisent la forêt après une exploitation traditionnelle ou moderne. Le même constat a été fait par Moutsamboté (1985) dans les forêts dégradées de la forêt Yombé avec une dominance des Urticaceae

(*Musanga cecropioides*, *Myrianthus arboreus*, etc.) et des Euphorbiaceae (*Macaranga* spp, *Croton hamanianus* etc.). Par contre, dans les forêts primaires inventoriées, la composition floristique dépend de la nature de chaque type forestier. Dans la forêt à *Lophira alata* sur sols hydromorphes, ce sont les Myristicaceae, les Fabaceae-Faboideae

Figure 13 : Structure en diamètre de la forêt primaire à *Lophira alata*

Figure 16 : Structure en diamètre de la forêt dégradée à *Musanga cecropioides*

Figure 14 : Structure en diamètre de la forêt primaire à *Celtis adolfi-fridericii*

Figure 17 : Structure en diamètre de la forêt dégradée à *Macaranga spp*

Figure 15 : Structure en diamètre de la forêt primaire à *Guibourtia demeusei*

et les Clusiaceae (Guttiferae) qui sont les plus représentées. Les Fabaceae-Caesalpinioideae, les Fabaceae-Faboideae et les Clusiaceae caractérisent la forêt à *Guibourtia demeusei* sur sols hydromorphes. A ce sujet, Koubouana et al. (2015) notent que l'abondance des Fabaceae est un caractère commun des forêts tropicales du Congo. La forêt primaire à *Celtis adolfi-frederrichii* est caractérisée par une abondance des Myristicaceae, des Olacaceae et des Euphorbiaceae.

En combinant les paramètres floristiques aux paramètres structuraux (la densité relative des espèces et la surface terrière), l'ordre de représentativité des familles diffère légèrement. Ce sont les Fabaceae-Caesalpinioideae (28,65%) qui sont les plus représentées suivies des Euphorbiaceae (25,89%), des Myristicaceae (25,67%), des Fabaceae-Mimosoideae (21,17%), des Fabaceae-Faboideae (17,90%), des Urticaceae (14,12%), des Rubiaceae (13,67%) ; des Moraceae (12,17%), des Sapindaceae (10,37%), des Olacaceae (10,20%) et des Clusiaceae (9,83%). Cet ordre exprime la physionomie réelle de la forêt décrite.

4.2. La densité à l'hectare et la surface terrière

La densité à l'hectare dans les forêts de l'axe Impfondo-Dongou varie de 144 tiges/ha dans les forêts primaires à 868 tiges/ha dans les forêts dégradées. Ces résultats sont en accord avec ceux obtenus dans d'autres forêts tropicales. Pascal (2003) a noté entre 450 à 750 tiges/ha dans les forêts tropicales humides étudiées. Ces résultats rejoignent aussi ceux obtenus par Doucet (2003) au Gabon sur la gestion forestière et de la biodiversité du centre du Gabon avec 411

tiges ha⁻¹ et ceux d'Amania et al. (2013) en RDC qui ont trouvé dans leur étude, une densité moyenne à l'hectare de 650 tiges ha⁻¹ pour les strates inférieures et 51 tiges ha⁻¹ pour les strates supérieures. Mondzali-Lenguiya (2015), a trouvé dans les forêts de l'UFA Mbomo-Kellé une densité de 124,43 tiges ha⁻¹. En ce qui concerne la surface terrière, nos résultats varient entre 6,75 à 34,24 m²/ha dans les forêts dégradées et entre 16 et 36,37 m²/ha pour les forêts primaires. Ces résultats s'inscrivent bien dans la logique des résultats obtenus dans les forêts tropicales (Pascal, 2003) qui a noté que les valeurs de surface terrière calculée pour les forêts denses tropicales humides varient entre 25 et 50 m²/ha.

4.4.3. Structures diamétriques

Les trois forêts primaires étudiées ont montré une structure diamétrique semblable. Elle exprime des forêts à sous-bois clair avec des faibles effectifs d'arbres de classe 0. Elle montre après la classe 0, une distribution exponentielle décroissante des effectifs d'arbres en fonction des classes de diamètre avec des effectifs d'arbres d'avenir élevés, témoignant d'une bonne régénération (Pascal, 2003). Les forêts dégradées se reconnaissent par les effectifs des jeunes arbres élevés et de faibles effectifs de DHP ≥ 60 cm. Toutes les forêts dégradées présentent une bonne régénération.

5. Conclusion

L'inventaire floristique effectué sur l'étendue de forêt située entre les villes d'Impfondo et Dongou a permis distinguer les types forestiers suivants : les forêts primaires à *Guibourtia demeusei*, *Lophira alata* et *Celtis adolfi-friderrecii*, les forêts dégradées à *Macaranga spp* et à *Musanga cecropioides* et une association agroforestière montre. Il a été identifié 114 espèces et 1664 arbres de DHP ≥ 5 cm. L'analyse en composantes principales effectuées a permis de discriminer les cinq types de forêt. Il apparaît que les forêts tropicales étudiées ont montré une variabilité de composition floristique qui est liée à la nature du substrat (exondé ou inondé) et à l'action anthropique (forêt intacte ou forêt dégradée) dans la zone d'étude. Les effectifs d'arbres sont plus élevés dans les forêts primaires que dans les forêts dégradées. De même, parmi les forêts dégradées les effectifs d'arbres sont fonction de l'âge des jachères inventoriées. Il ressort de cette étude que les paramètres structuraux comme la densité et la surface terrière décroissent avec le niveau

de perturbation de la forêt. De façon générale, dans les forêts dégradées on note une dominance d'une ou d'un groupe d'espèces sur les autres. De même la densité des arbres et la surface terrière sont plus faibles dans les forêts dégradées que les forêts primaires.

Remerciements

Nos remerciements vont à l'endroit du projet GEOFORAFRI qui a financé les activités de terrain de ce travail. Les autorités locales d'Impfondo et les jeunes autochtones qui nous ont accompagné sur le terrain trouvent ici l'expression de notre gratitude.

Bibliographie

Vieilledent, Ghislain (2016). Les forêts tropicales, les puits de carbone hautement vulnérables », *communication interne CRAD*, France.3P.

Koubouana, F., Ifo, S.A., Moutsamboté, J.M., Mondzali-Lenguiya, R. (2016). Floristic Diversity of Forests of the Northwest Republic of the Congo. *Open Journal of Forestry* : 06(05):386-403.

Koubouana, F., Ifo, S.A., Mayitokou, Loupet, L.B., Ndinga, E. (2016). Diversité floristique et dynamique de reconstitution de la forêt du Parc Zoologique sous plantations à eucalyptus à Brazzaville. *Int. J. Biol. Chem. Sci.* 10(2): 609-619, <http://dx.doi.org/10.4314/ijbcs.v10i2.13>

Ifo, S.A., Moutsamboté, J.M., Koubouana, F., Yoka, J., Ndzai, S.F., Leslie, Bouetou-Kadilamio, N.O., Mampouya, H., Jourdain, C., Bocko, Y., Mantota, A.B., Mbemba, M., Mouanga-Sokath, D., Odende, R., Mondzali-Lenguiya, R., Mampouya, Wenina, Y.E., Ouissika, B.C., Loumeto, J. J. (2016). Tree Species Diversity, Richness, and Similarity in Intact and Degraded Forest in the Tropical Rainforest of the Congo Basin: Case of the Forest of Likouala in the Republic of Congo. *International Journal of Forestry Research* 01/2016; 2016(2):1-12.

Mondzali-Lenguiya, R. (2015). Analyse floristique et structurale de la forêt de l'unité forestière d'aménagement de Mbomo-Kellé. *Mem. de master, ENSAF, Univ. Marien Ngouabi*, Brazzaville, 70p.

Rakotomalaza et Mcknight, M. (2014). Etude de la variation de la structure et de la composition floristique de la forêt de Mikea du Sud-Ouest de Madagascar. University of Nord Carolina, Chapel Hill, USA. *Phelsuma* 14; 13-36.

- Boudelal, Mahmoud, A.B. (2014).** Relations structure des peuplements forestiers, biodiversité au niveau du Parc National de Tlemcen. *Mémoire de Master. Université Abou Bekr Belbkaid, Algérie* 120p.
- Amani, A.C., Mikelenge, K.H., Lisingo J. et Nsimba, H. (2013).** Analyse floristique et impact du déterminisme édaphique sur l'organisation de la végétation dans les forêts de l'Ile Kongolo RD Congo. *Géo. Eco. Trop*, 2013, 37(2) Pp. 255-272.
- GTG et MEDFE (2013).** Etude écologique de l'UFA Jua-Ikié, Sangha, Congo, 185p.
- Kimpouni, V., Mbou, P., Gakosso, G. et Motom, M. (2013).** Biodiversité floristique du sous-bois et régénération naturelles de la fort de la Patte d'Oie de Brazzaville. Ecole Normal Supérieure. Université Marien NGOUABI, Brazzaville, Congo. *Int. J. Biol. Chem. Sci.* 7(3), 1255-1270. June 2013.
- Moutsamboté, J.M. (2012).** Etude écologique, phytogéographique et phytosociologique du Congo septentrional (Plateaux, Cuvettes, Likouala et Sangha), République du Congo, Brazzaville. Fac ; Sciences, Univ. Marien Ngouabi, *Thèse de Doctorat d'Etat*, 632p.
- Nkokolo, Nkaya, D. (2012).** Suivi de la dynamique des jeunes tiges des essences de valeur commerciale dans les parcelles après exploitation: cas de l'AAC3-2012 de l'UFPI, l'UFA Mokabi-Dzanga, Société Mokabi Département de la Likouala. *UMNG, IDR, BZV Congo* 61P.
- Oldeman, R.A.A. (1989).** Dynamics in tropical rain forests. In: Mielsen LBH ed. Tropical Forests, Botanical Dynamics, *Speciation and Diversity*: Academic Press.
- FRM, IFO et MEFÉ (2005).** Etude écologique de l'UFA Ngombé, Sangha, Congo, 192p.
- Senterre, Bruno (2005).** Recherches méthodologiques pour la typologie de la végétation et la phytogéographie des forêts denses d'Afrique tropicale. *Acta Bot. Gallica*, 152(3) : 409-419.
- Schwal, B. (2004).** Dynamique de la biodiversité végétale dans les paysages d'agriculture intensive : utilisation des sols, composition floristique, végétale et structures paysagères du Lauragais haut-garonnais (Sud- Ouest- France), XIX^e et XX^e siècles. *Doctorat de l'Université de Toulouse II-Le Mirail*. Département de géographie-aménagement, 370p.
- Pascal (2003).** Notion sur les structures et dynamique des forêts tropicales humide. *Rev. For. Fr*, numéro spécial : 118-130.
- Doucet, J.L. (2003).** Alliance de la gestion forestière et de la biodiversité dans les forêts du centre Gabon. *Thèse de doctorat. Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux* 323p.
- Hall, P., Ashton, P.S., Condit, R., Manokaran, N., Hubbell, S.P. (1998).** Signal and Noise in Sampling Tropical Forest Structure and Dynamics. In: Dallmeier F, Comiskey JA eds. Forest Biodiversity Research, Monitoring and Modeling. Paris: UNESCO Paris and The Parthenon Publishing Group, *International Publishers in Science, Technology & Education*.
- Sabatier, D., Grimaldi, M., Prévost, M.F., Guillaume, J., Gordon, M., Dosso, M., Curmi, P. (1997).** The influence of soil cover organization on the floristic and structural heterogeneity of a Guianan rain forest. *Plant Ecology* 131: 81-108.
- Sita, P. et Moutsamboté, J.M. (1989).** Catalogue des plantes vasculaires du Congo, Brazzaville, CONGO, 110p
- Moutsamboté, J.M. (1985).** Dynamique de la reconstituions de forêt Yombé (Dimonoka, R.P. Congo. *Thèse pour obtenir le grade de Doctorat de Spécialité*. Université de Bordeaux III, Paris Pp 48-109
- Legendre, L. et Legendre, P. (1984).** Ecologie Numérique, tome 2 : *La structure des données écologiques* 2^{ème} éd. Masson : Paris, 335p.
- Rollet, B. (1983).** Régénération naturelle dans les trouées. Bois et Forêts des Tropiques 201 : 3-31
- Schnell, R. (1970).** Introduction à la Phytogéographie des pays Tropicaux I : Les problèmes généraux, Paris. 350p
- Vennetier, P. (1966).** Atlas du Congo. J.A., 38p.